

O USO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS NA EDUCAÇÃO EM SAÚDE: ESTRATÉGIAS DE DIVULGAÇÃO E ENGAJAMENTO NO CONTEXTO DE UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO EM ARAGUAÍNA-TO

Luana Matos dos Santos - Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT) - luana.santos@ufnt.edu.br

Júlia Gabryele Rodrigues de Barros - Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT) -

julia.barros@ufnt.edu.br

Clara Neiva Souza do Carmo - Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT) - clara.neiva97@gmail.com

Helierson Gomes – Docente da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Norte do Tocantins

INTRODUÇÃO: A educação em saúde tem evoluído com o uso das tecnologias digitais, que oferecem novas formas de compartilhar informações e promover maior interação entre profissionais de saúde e pacientes. Este estudo busca avaliar o impacto dessas tecnologias no Hospital de Doenças Tropicais da Universidade Federal do Norte do Tocantins (HDT-UFT). A pesquisa foca em como plataformas digitais, como redes sociais, panfletos e vídeos educativos, podem melhorar a divulgação de conteúdos confiáveis, contribuindo para a adesão a tratamentos e práticas preventivas no contexto hospitalar. **OBJETIVOS:** O objetivo deste estudo é investigar como as tecnologias digitais influenciam a educação em saúde, avaliando o papel de plataformas como redes sociais, vídeos educativos e outras ferramentas digitais na disseminação de informações e promoção do autocuidado. Entre os objetivos específicos, destaca-se a análise das tecnologias mais eficazes, a avaliação do papel das redes sociais na confiança da informação compartilhada, e a análise da interação dos pacientes com os materiais digitais. **METODOLOGIA** A pesquisa adota uma abordagem qualitativa e descritiva. Serão avaliados diferentes materiais educativos digitais como panfletos, vídeos e postagens em redes sociais, que estarão acessíveis por meio de QR codes espalhados pelo hospital. A análise do impacto será feita utilizando métricas quantitativas, como acessos aos materiais e engajamento nas redes sociais, além de feedback qualitativo de profissionais de saúde e pacientes sobre a eficácia das ferramentas. A busca por artigos foi realizada em bancos de dados de publicações científicas, como Google acadêmico, SciELO e PubMed tendo como critério de inclusão trabalhos publicados nos últimos 15 anos (2010-2025). **RESULTADOS:** Espera-se que os resultados revelem o impacto positivo das estratégias na promoção de práticas de saúde, com aumento da interação dos pacientes com os conteúdos disponibilizados. A pesquisa também investigará o engajamento nas redes sociais, como o Instagram e o Facebook e avaliará como esses meios digitais ajudam na adesão dos pacientes a tratamentos e medidas preventivas. Além disso, será analisada a percepção dos profissionais de saúde quanto à eficácia dos materiais educativos. **CONCLUSÃO:** Os resultados deste estudo contribuirão para o desenvolvimento de melhores estratégias de educação em saúde digital, aprimorando a comunicação entre profissionais de saúde e pacientes. O uso das tecnologias digitais no HDT-UFT tem o potencial de tornar as informações mais acessíveis e confiáveis, fortalecendo as práticas educativas, a adesão aos tratamentos e cuidados preventivos no ambiente hospitalar e no cotidiano.

Palavras-chave: Educação em saúde; Tecnologias digitais; Redes sociais; Hospital universitário.

REFERÊNCIAS:

ANAND, R.; CHEEMA, S. Leveraging Digital Tools for Health Communication and Promotion. *QScience Connect*, Special Issue – Proceedings of the 2nd International Conference on Medical Humanities in the Middle East, 9-10 April 2022, Online-Doha. Disponível em: <http://doi.org/10.5339/connect.2022.MedHumConf.29>. Acesso em: 13 mar. 2025.

BARBOSA, Hamilka Beatriz Bernardino et al. O USO DAS MÍDIAS SOCIAIS COMO ESTRATÉGIA DO ENFERMEIRO PARA EDUCAÇÃO EM SAÚDE NO PRÉ-NATAL. *Gep News*, v. 8, n. 2, p. 76-81, 2024.

COSTA, B. B. et al. O movimento antivacina no YouTube nos tempos de pós-verdade: educação em saúde

ou desinformação?. *Mídia e Cotidiano*, Rio de Janeiro, v. 14, n. 1, p. 220-239, 2020.

CUESTA-CAMBRA, U.; MARTÍNEZ-MARTÍNEZ, L.; NIÑO-GONZÁLEZ, J. I. An analysis of pro-vaccine and anti-vaccine information on social networks and the internet: visual and emotional patterns. *El Profesional de la Información*, Barcelona, v. 28, n. 2, art. e280217, 2019.

DETTORI, M.; CASTIGLIA, P. COVID-19 and Digital Health: Evolution, Perspectives and Opportunities. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, v. 19, n. 8519, p. 1-12, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/ijerph19148519>. Acesso em: 13 mar. 2025.

FERGI, G.; HILTON, S.; HUNT, K. Young adults' experiences of seeking and sharing health information on social media. *Health Expectations*, v. 19, n. 6, p. 1324-1335, 2016.

FERNANDES, Wania R. Educação em saúde de pessoas idosas: discursos oficiais e subjetivações no município de Lages, SC. 2010. 219 f. Tese (Doutorado em Educação em Ciências e Saúde) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2010.

GRAJALES, F. J. et al. Social media: A tool for engagement and better healthcare outcomes. *Journal of Medical Internet Research*, v. 16, n. 2, p. e21, 2014.

JEYARAMAN, M. et al. Multifaceted Role of Social Media in Healthcare: Opportunities, Challenges, and the Need for Quality Control. *Cureus*, v. 15, n. 5, p. e39111, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.7759/cureus.39111>. Acesso em: 13 mar. 2025.